

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 7 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

“LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI” MAVZUSI –OLAMNI LISONIY MODELLASHTIRISH VOSITASI

Madina Ilhom qizi Ro‘ziyeva

Annotatsiya: Ushbu maqolada lison, nutq, tafakkur munosabati, tishunoslikda model tushunchasi, modellashtirish va uning xususiyatlari, til modeli nima ekanligiga atroflicha yondashilgan.

Kalit so‘zlar: lison, model, modellashtirish, lingvistik model, lisoniy manzara, konseptual manzara.

Nobel mukofoti sovrindori, nigeriyalik mashhur yozuvchi Uol Soyinka BMTning Ijtimoiy tadqiqotlar institutida o‘qigan ma‘ruzasida insoniy taraqqiyotning, millatlar ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy rivojining vositasi lison ekanligini ta‘kidlab shunday degan edi: “Til- an‘analar, tarix, milliy ruh va dunyoqarash hamda milliy falsafaning xazinasini ekanligini barcha birdek e‘tirof etgan va bu masala hech qanday muhokamaga muhtoj emas.

Darhaqiqat, lison–millat, elat, xalq boyligi. Unda ushbu millatning barcha ruhiy kechinmalari madaniy qadryatlari tarixiy taraqqiyot yo‘li yashash shart- sharoitlari barcha-barchasi o‘z ifodasini topadi”.

Shunday ekan, biz tilni inson bilan, xalq bilan birgalikda bog‘liqlikda o‘rganishimiz tadqiq qilishimiz lozim. Afsuski, biz tilni siyosiy tuzum oqibatida uzoq yillar mobaynida o‘z egasidan uzib faqat grammatik jihatdan o‘rgandik. Odatda, til insonning so‘zlash, gapirish jarayoni uchun xizmat qiladi. Jamiyat (inson) bo‘lmagan yerda til ham mavjud emas. Shunday ekan, tilni asl mohiyati jihatidan o‘rganmoq shart. Substansial tilshunoslik ham ayni shu g‘oyani o‘ziga dasturiy qilib oldi. Bilamizki, ushbu yo‘nalish o‘zbek tilshunosligiga 1990-yillarda kirib keldi. Sergey Ivanov, Hamid Ne‘matov – ushbu yo‘nalish yetakchilari o‘z qarashlarida til- lison-nutq-tafakkur ularning chambarchas bog‘liq ekanligi, biri boshqasiz o‘zini namoyon qila olmasligini asoslab berishdi. Va ularning ilmiy nazariyalaridan shunday xulosa kelib chiqadiki, lison bu–nutqning shu bilan bir vaqtda tafakkurning ham modeli. Xo‘sh, model va modellashtirish o‘zi nima?

Model – lotincha “o‘lchov”, “me‘yor” degan ma‘nolarni bildiradi. Model biror obyekt yoki obyektiv tizimning obrazi yoki namunasidir. Masalan, yerning modeli – globus, binolarning, samolyot yoki raketaning ham modelini ko‘rganmiz. Boshqacharoq aytganda, model tabiiy obyektlarning imitatsiyasidir (o‘xshashi, taqlidi, tabiiy ko‘rinishidir), u o‘zbek tilidagi qolip, andoza so‘zlariga mos keladi. U hodisalarning yuzaga kelishi uchun asos vazifasini o‘taydi va aniq yoki mavhum obyektlar kichraytirilgan obyektlar va sxemalarda tadqiq etiladi. Buni oddiy hayotiy misol bilan tushuntiradigan bo‘lsak, olmani xarakterlovchi belgilar, atributlar – uning dumaloqligi, mevaligi, shirinligi kabilar o‘sha tushunchaning fikriy modeli hisoblanadi. Agar biz olmani loydan yoki sun‘iy bir materialdan yasasak, bu uning moddiy modeli hisoblanadi. Model quyidagi asoslarga ko‘ra bilishda muhim hisoblanadi:

birinchidan, u oʻrganish obyektni soddalashtiradi;

ikkinchidan, uni boshqa obyektlar taʼsiridan ajratadi;

uchinchidan, model obyektini taʼriflashni osonlashtiradi. Bir soʻz bilan aytganda model maʼlum predmet yoki hodisani, unga xos xususiyatlarni yanada aniq, toʻlaroq ifodalash uchun xizmat qiladi. Modellashtirish esa –bilish obyektlarini ularning modellari yordamida tadqiq qilish. Modellashtirish har bir fan obyektini soddalashtiruvchi metoddir. Lingvistik birliklarni modellashtirish bu belgilar tarkibidagi elementlarning barqaror munosabatlariga asoslanadi. Shuning uchun ham butunlik tarkibidagi elementlar oʻrtasida munosabatlarning barqaror va beqaror turlarga ajratilishi lingvistik modellashtirish uchun katta ahamiyatga ega. Modellashtirish barcha fanlar uchun xos boʻlgan umumilmiy metod hisoblanadi va u quyidagi tamoyillarga amal qiladi:

deduktivlik – mantiqiy xulosa chiqarishga asoslangan boʻladi, xususiylikdan umumiylikka tamoyilida boʻladi;

tafakkur eksperimentidan foydalanish;

modelni ideallashtirilgan obyekt sifatida talqin qilish.

Shu oʻrinda aytib oʻtish zarurki, modellashtirish obyektini umumlashtirish darajasiga koʻra quyidagicha boʻladi:

Lingvistik fakti tavsiflashga qaratilgan analitik model.

Oraliq model yoki toʻldiruvchi model.

Maksimal umumlashtirishga asoslangan sintezlovchi model.

Lingvistik model tushunchasi struktur tilshunoslikning E.Sepir, L. Blumfeld, R.Yakobson, Chomskiy, Harris, Hokket kabi namoyandalari tomonidan kirib kelganligi maʼlum.

Biz hammamiz ham koinotga chiqib yer sayyorasini butun aksini oʻz koʻzimiz bilan koʻra olmaymiz. Uning modelini koʻrib yer haqida aniqroq bilimga ega boʻlamiz. Xuddi shunday inson nutqining ham oʻz modeli mavjud. Axir biz oʻz-oʻzimizdan soʻzlamaymiz yoki atrofimizdagi predmet hodisalarga oʻzimizcha nom ham bera olmaymiz. Ularning bari biz uchun oldindan tayyor. Nutqimizda yuzaga chiquvchi har qanday birlik: tovush, soʻz, soʻz birikmasi va.h. – bari bizning lisonimizda tayyor holda turadi, yashaydi. Nutqiy vaziyat, ijtimoiy hayot, kasb nuqtayi nazaridan lisoniy qobiliyatga tayanib yuzaga chiqadi. Umuman olib qaraganda, borliqdagi butun yaratilqlar inson uchun xizmat qiladi. Hayvonlar, oʻsimlik, suv, havo...barcha-barchasi. Mana shu yaratilqlarning nomi inson lisonida tayyor. Shuning uchun ham tabiat va jamiyat undagi mavjudotlar ularga xos xususiyatlar , umuman, olamning butun manzarasi tilda lisonida aks etgan va nutqda ifodalanadi. Shu oʻrinda, lisonga xos xususiyatlarni yanada kengroq ifodalasak (Qarang: 1-chizma):

1-chizma

Chizmada lisonga xos xususiyatlarni yana davom ettirish mumkin. Yer sayyorasining modeli o‘zgarmaganidek lisonda ham barqarorlik mavjud. Biroq lison kengayib boyib borish xususiyatiga ega. Ya’ni, u ijodkorlar tomonidan yaratilgan individual so‘zlar (vataniston, vatanxo‘r) yoki siyosiy ijtimoiy hayot taqozosi bilan tilga kirib keluvchi birliklar (xaylayter, broker) va boshqa so‘zlar nutq orqali kirib kelib lisonimizga ko‘chadi.

Bilamizki, eng kichik lisoniy birlik fonema. Uning yozuvdagi ifodasi harf, mana shu harflar tizimi aks etgan alifbo, kompyuter klavishi lisonimizda tayyor turgan fonemalar modelidir. Alifboda harflar qanday tartib va tizimda turibdi lisonimizda ham xuddi shunday barcha birliklar bir tizim muayyan paradigmadagi turadi. Shuning uchun ham birini aytdikmi, boshqasi darrov yodga keladi, ya’ni assotsiativlik hosil qiladi. Inson nutqining qanchalik boy ekanligi uning lisoniy qobiliyatiga bog‘liq. Gumboldt ta’kidlaganidek: ”Xalqning tafakkur tarzi qanday bo‘lsa, til ham shunday bo‘ladi. Shu bilan birga tilda har xillik aks etadi”. Bu har xillik faqat tovushlar yoki boshqa birliklar har xilligi emas, balki til egalarining dunyoni ko‘rishidagi farq bilan bog‘liq fikrimizcha.

Har bir til egasi dunyoni o‘zicha ko‘radi.

Shu yerda dunyoning lisoniy manzarasi tushunchasiga duch kelamiz. Bu tushunchani ilk bor nemis olimi Reys Gerver qo‘llagan. Dunyoning konseptual manzarasi hamma tilda o‘ziga xos bo‘lsa, lisoniy manzarasi har bir tilning, shu tilda so‘zlashuvchilarning (lisonida) o‘ziga xos. Masalan, milliylik deganimizda o‘zbek lisonida bevosita Navroz, atlas, adras kabilar kelsa, rus lisonida Maslenitsa; turk lisonida Xiderlez nomli bayramlar keladi. Milliylik tushunchasi qaysiki tilni olmaylik unda bor. Milliylik bilan bog‘liq jarayonlar esa shu tilda so‘zlashuvchilar lisonida turlicha aks etadi. Masalan, o‘zbek millatiga mansub bola Angilyada tug‘ilib voyaga yetsa, istaydimi yo‘qmi ingliz tili ta’sirida uning madaniyati ham tafakkuri ham lisoni ham ingliz tiliga xos birliklar xususiyatlar bilan to‘ladi va uning lisoniy manzarasi inglizlarnikidek bo‘ladi. Bir so‘z bilan aytganda, har bir xalqning lisoniy modeli – uning tili.

Xulosa shuki, lison-nutq – tafakkur bir-birisiz namoyon bo‘la olmas ekan, ular yaxlitlikda, bir butunlikda butun borliqni, undagi yaratilqlarni nomma-nom inson ongida saqlaydi. Nutqimizdagi (og‘zaki, yozma, ichki, tashqi) jamiki birliklar, ularning nomlari, o‘ziga xos xususiyatlari hammasi tabiat tomonidan biz insonlarga inom qilingan. Ya’ni butun borliqning lisoniy manzarasi tilimizda modellashgan tarzda mavjud. Fizikaviy, ximiyaviy, biologik modellarni inson qo‘li bilan yaratgan

bo'lsa, insoniyatni so'zlashi, nuqti uchun kerak bo'ladigan materilallar modeli hisoblanmish LISON inson tafakkurida tabiatan mavjud. Faqatgina biz uni ko'ra olmaymiz. Lekin aqliy umumlashmalar orqali uni his qilamiz, tushunamiz, tasavvur etamiz va undan har soniyada foydalanamiz.

Demak, tilshunoslik yo'nalishida tahsil oluvchi talaba, avvalo, til-lison-nutq mavzusini teran anglab olmog'I lozimki, substansial tilshunoslikning boshqa barcha mavzulari shu bilan aloqadorlikda "hazm qilinadi". Zero, o'z tilini mukammal bilishga intilgan, tafakkur doirasi keng, lisoniy qobiliyatini ishga solib mustaqil fikrlay oladigan, qaysi soha vakili bo'lmasin, o'z sohasi bo'yicha bilimlarni ommaga yetkazib bera oladigan chiroyli nutqqa ega bo'lishlari zarur, deb hisoblaymiz.

Lingvistika(o'zbek tili) yo'nalishida tahsil oluvchi talabalarga lison-nutq, til-nutq, til va tafakkur kabi mavzularni o'qitishda quyidagi interfaol metodlardan foydalanish mumkin.

Tushunchalar tahlili" metodi.Mazkur metod talabalarni mavzu bo'yicha tayanch tushunchalarni o'zlashtirish darajasini aniqlash,o'z bilimlarini mustaqil ravishda tekshirish baholash,shuningdek, yangi mavzu bo'yicha dastlabki bilimlar darajasini tasghis qilish maqsadida qo'llanadi.

Tushunchalar	Sizningcha, bu tushuncha qanday ma'noni anglatadi?	Qo'shimcha ma'lumot
Til		
Lison		
Nutq		
Tafakkur		
Me'yor		

"Insert" metodi. Ushbu metod tushunishni kuzatish vositasidir. Ta'lim oluvchi talaba ba'zan berilgan ma'lumotni qoidani o'qib tushunmasligi mumkin. Mazkur metodning afzalligi shundaki, u talabaga avval o'zlashtirgan ma'lumotlarni bog'lash qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Eshitgan ma'ruzalaridagi ma'lumotlarni aqlan tizimlashtirishni ta'minlaydi.

<<V>> <<ha>>- o'qiganlaringizdan aniq bilgan yoki bilaman deb o'ylagan ma'lumot	<<+>> <<musbat>> O'qiganlaringiz orasida siz uchun yangi bo'lgan ma'lumot	<<->> <<manfiy>> O'qiganlaringiz bilganlaringizga qarama-qarshi ma'lumot	<<?>> <<savol>> O'qiganlaringizdan siz uchun tushunarli bo'lmagan yoki shu haqida ko'proq bilishni istagan ma'lumot
---	---	--	---

Oliy ta'lim bo'g'ini-bakalavriat va magistratura ta'limi maqsadida jahon standartlariga mos, raqobatbardosh, intellektual salohiyatli mutaxassisni jamiyatga yetishtirib berish mo'ljali turadi. Zero, har qanday mamlakatning asosiy kuchini ziyolilar tashkil etadi, jamiyat taraqqiyoti ziyolilarning ma'naviy yetukligi, intellektual salohiyatga qay darajada egaligi bilan belgilanadi.

Bo'lajak mutaxassislarning ma'naviy yetukligi, intellektual salohiyati esa ta'lim tizimining mazmuni, shaxsning har tomonlama shakllanishi uchun xizmat qiluvchi moddiy va ma'naviy shart-sharoitlarning mavjudligi, jamiyatda qaror topgan ijtimoiy sog'lom muhit darajasi, ijtimoiy munosabatlar mazmuni, shuningdek, aholining etnopsixologik xususiyatlari, axloqiy qarashlari va hayotiy e'tiqodlari asosida shakllantirilishiga ham e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Raupova L., Qurbonova M., Abuzalova M., Yuldasheva D. Hozirgi o`zbek tili. Darslik. – Buxoro: Durdona, 2021. <http://library.ziyonet.uz/ru/book/119110>
2. Sayfullayeva R., Abuzalova M., Mamadaliyeva N., Yuldasheva D. Tilshunoslikka kirish. Darslik. – Buxoro: Durdona, 2021.–<http://library.ziyonet.uz/ru/book/119111>
3. Yuldasheva D., G`ulomova Sh. “Til va nutq munosabati” modulini o`qitishda grafik organayzerlardan foydalanish. Metodik qo`llanma.–Toshkent: Paradigma, 2018.
4. Tatyana Bushuy.Shahriyor Safarov.Til qurilishi:tahlil metodlari va metodologiyasi. – Monografiya.Toshkent.2007
5. https://tami.uz/matnga_qarang_php?id